

«Развитие интеллекта младших школьников через освоение искусства оригами» (Воспитательная палитра педагога: от идеи к результату)

Технорядова Анна Михайловна, педагог дополнительного образования, руководитель
Городское Учебно-Методическое Объединение педагогов направления Оригами Санкт-Петербурга

Целесообразность складывания из бумаги является важным элементом культуры. К владению цветом, словом, жестом, манерами, человечество добавило владение формой, рождающейся на плоскости или в пространстве. Определенные приемы складывания подобны семи нотам или семи цветам, а может быть и тридцати двум шахматным фигурам. Комбинируя их в различных сочетаниях, можно не только воспроизвести работы предшественников, но и попытаться изобрести что-нибудь свое, ранее в мире не существовавшее. Как это не покажется странным, но в квадратике простой бумаги кроется бесконечное число всевозможных поделок. Оригами подобно шахматам или игре «Го» - во всех случаях комбинирование несложных приемов лежит в основе неисчерпаемого разнообразия. Оригами для детей — это хорошая возможность развивать ребенка через игру. Когда ребенок делает своими руками разные фигурки, он будет ими играть и ему захочется создавать что-то новое, пробовать делать более сложные и красивые фигурки.

Актуальность занятий оригами проявляется в выявлении и укреплении природных способностей человека к конструкторской деятельности, образному и логическому мышлению и воображению. Складывание бумаги помогает формировать аккуратность, усидчивость, развивает память (так как последовательность действий чаще всего держится в уме), способствует концентрации внимания и самодисциплине (чтобы получить желаемый результат, нужно сосредоточиться на процессе изготовления).

Оригами — это развивающее занятие, оно подходит совершенно для всех детей, а так же для одарённых, гиперактивных и ослабленных. Широко распространяется оригами в школах-интернатах для детей с ОВЗ. Эти занятия успокаивают психику и развивают оба полушария головного мозга, также улучшают моторику и движение пальцев. Полезно заниматься оригами и взрослым людям, так как это занятие отвлекает от проблем и тренирует память.

Оригами хорошо развивает точную работу пальцев: у детей совершенствуется мелкая моторика рук, развивается глазомер, значит, овладение в школе письмом не будет вызывать больших затруднений, пространственное восприятие и, наконец, творческие способности. Занятие оригами так же помогает развить художественный вкус и логику, эффективно способствует формированию пространственного воображения, активизирует мысленные процессы и интеллектуальные способности. Занятие оригами готовит учащихся младших классов к восприятию многих новых для них предметов. Дети могут освоить начальные термины геометрии: квадрат, диагональ, точку, угол и т.д. А так же посредством складывания бумажной фигурки можно получить знания о

самых разных областях человеческой деятельности, сущности и явлений природы в целом и раскрыть свой творческий потенциал. Этот принцип впоследствии переносится учащимися на другие виды деятельности, расширяя тем самым познавательные границы детей, способствуя комбинаторному и вариативному мышлению, что крайне актуально в век развитых технологий.

Оригами (на японском 折り紙) — вид декоративно-прикладного искусства, древнее искусство складывания фигурок из бумаги. В переводе с японского языка означает буквально — сложенная бумага. Это древнее искусство, возникшее много веков назад с появлением в Китае технологии изготовления бумаги. Но именно японцы первыми стали создавать разные фигурки из бумаги. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Но со временем оригами утратило религиозное предназначение и «вышло» за пределы храма. Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Японцы изготавливали разные бумажные фигуры, которые применяли в различных ритуалах. С течением времени искусством оригами начали заниматься в школах. Сначала это занятие доступно было только богатым людям, так как бумага была очень дорогой.

Официальной датой «появления» бумаги в Китае считается 105 год до нашей эры, когда чиновник Цай Лунь сделал официальный доклад императору о существовании такой технологии. Китайцы ревностно хранили секрет изготовления бумаги, технологию ее производства запрещено было вывозить за границу. Несмотря на это в 7 в. н. э. странствующий буддийский монах Дан - Хо добрался до Японии и передал секрет бумагоделания. С конца 16 в. оригами из церемониального искусства превратилось в любимое развлечение японцев. Бумага стала доступна каждому, начали открывать школы искусств. В этот период времени появилось большинство «классических» фигурок. Триумфальное шествие оригами по всему миру началось в середине 20 века после изобретения графического языка Акирой Йошизавай.

Во второй половине двадцатого века искусство Оригами пережило второе рождение, быстро шагнув за пределы островной Империи Восходящего Солнца. Сегодня центры оригами созданы во многих странах мира, организовываются творческие объединения, студии при школах, дворцах и центрах юного творчества.

Дошло это занятие и до наших дней. Сегодня написано много книг, в которых можно найти секреты оригами, а также в интернете существует много

www.esa-conference.ru

видео, мастер-классов по оригами. Этот вид искусства знают и любят взрослые и дети разных стран мира. В нашей стране — в России искусство оригами приняло совершенно особую собственную форму — педагогическую. И на сегодняшний день искусство оригами стало вполне российским видом творчества, как и многие другие направления творческого развития человека.

Осваивая технику складывания бумаги, ребёнок овладевает основами конструкторской, художественной и творческой деятельности. Всё это подтверждает педагогическую целесообразность занятий оригами и достижение основной цели моей образовательной программы - Развитие мотивации личности ребёнка к самостоятельному творческому познанию окружающего мира через знакомство с искусством оригами. Формирование у учащихся положительной и активной жизненной позиции. Посредством складывания бумажной фигурки дети получают знания о самых разных областях человеческой деятельности, сущности и явлениях природы, раскрывают свой творческий потенциал. А также в целом развивают и повышают свой интеллект. Этот принцип впоследствии перенесётся учащимися на другие виды деятельности, расширяя тем самым их познавательные границы, способствуя комбинаторному и вариативному мышлению, что крайне важно и актуально в век развитых технологий и поставленных правительством задач перед системой образования.

Отчего один человек умен, а другой (как ни огорчительно это признавать сторонникам всеобщего равенства) - увы, глуп? Является ли ум природным даром или плодом воспитания? В чем состоит истинная мудрость и в чем она проявляется? Ответы на эти вопросы испокон веку искали мыслители всех времен и народов.

Интеллект реализуется через ряд способностей, которые нужно развивать с раннего детства:

- познавать и обучаться;
- анализировать информацию для ее систематизации и качественного усвоения;
- способность мыслить логически;
- находить закономерности и отличия в получаемой информации, выстраивать ассоциации с усвоенными ранее фактами.

Интеллект (от лат. *intellectus* — *ощущение, восприятие, разумение, понимание*) — качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, понимания и применения абстрактных концепций и использования своих знаний для управления окружающей средой. Общая способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение.

Интеллектуал — человек с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением; представитель интеллектуального труда.

Согласно Линде Готтфредсон, интеллект — это весьма общая умственная способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на

основании опыта. Это не просто изучение книг, узкие академические знания или навыки проходить тесты. Напротив, по мнению учёного, интеллект отражает более широкую и глубокую способность познавать окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, что делать в той или иной ситуации.

В начале XX века Чарльз Спирман показал, что если человек хорошо решает одни задачи, то он успешен и в решении других, то есть, что все интеллектуальные способности статистически связаны. Так или иначе понятие общей интеллектуальности остаётся эталоном культуры и образования. Человек должен управлять своим мыслительным процессом, развивать логику, интеллект и память. Поэтому одной из основных образовательных задач остаётся научить ребёнка работать головой.

Основным развитием ребёнка занимаются учителя общей образовательной школы. Педагоги же дополнительного образования так же способствуют всестороннему развитию учащихся, но происходит это ненавязчиво, в более что ли игровой форме. Я занимаюсь искусством оригами на протяжении уже многих лет, преподаю его детям и руковожу городским учебно-методическим объединением педагогов Санкт-Петербурга направления оригами. И смело могу утверждать, что занятия данным видом деятельности напрямую способствуют развитию интеллекта обучающихся.

Изучая литературу, обширные интернет-ресурсы по теме психологии образования и развития интеллекта, а так же сопоставляя свой собственный опыт преподавания курса оригами я создала свою авторскую образовательную программу: «Развитие интеллекта младших школьников через освоение искусства оригами», по которой я строю свою работу в творческом объединении на занятиях с детьми. Её освоение, как мне кажется, несомненно эффективно способствует развитию личностных качеств ребенка.

Начиная с первого года обучения, дети делают своими руками фигурки оригами. С каждым месяцем обучения изделия становятся все сложнее и интереснее. Учащиеся первого года обучения складывают фигурки, следуя показу и устной инструкции педагога. Сначала это элементарные навыки складывания, простейшие базовые формы. Затем - более сложные фигурки, в том числе многомодульные. А также составление различного рода композиций, с изучением её основ, из уже сложных фигурок. Так же происходит обучение чтению схем по которым можно самостоятельно складывать фигурки по имеющимся в студии книгам по оригами. Формируются навыки творческого подхода и изобретения новых фигур из бумаги. За учебный год изучается 13 базовых форм и множество простых и сложных фигурок на их основе. Показ любой фигурки предваряется рассказом о ней. Попутно учащиеся знакомятся с историей изобретения бумаги, с историей и философией оригами, с детскими японскими и с многочисленными российскими праздниками. К различным праздникам и событиям подготавливаются сувениры и подарки, выполненные в технике оригами. В основе обучения используются: игровые формы, беседы, выставки. В конце учебного года проходит конкурс альбомов и конкурс собственных изобретений в дан-

www.esa-conference.ru

ной области. На втором году обучения учащиеся знакомятся с новой ступенью оригами и складывают более сложные и изощрённые фигурки на основе существующих базовых форм. Более глубоко и самостоятельно изучают и работают с книгами и схемами оригами. Создают более сложные и объёмные композиции. Помогают товарищам в их затруднениях. Используют в своей работе компьютер, учатся самостоятельно находить справочный материал через Интернет.

В ходе освоения образовательной программы, дети проходят курс теории, курс практического складывания, курс свободного складывания (по собственному выбору) и индивидуального складывания. Подготовка к различным школьным, городским, всероссийским и международным выставкам, конкурсам и олимпиадам по оригами, в которых мы с успехом участвуем на протяжении уже многих лет.

На протяжении всего срока обучения учащиеся постоянно посещают выставки и музеи (Центральный выставочный зал Союза Художников, Русский музей, Этнографический музей, Зоологический музей, Ботанический музей, музей Арктики и Антарктики, музей Артиллерии и др.). А также являются участниками многочисленных выставок детского прикладного творчества в ЛенЭкспо, Ленинградском Зоопарке, Театре Юных Зрителей им. А.А.Брянцева и др. мероприятий и площадок Санкт-Петербурга, способствуя общему интеллектуальному и гармоничному развитию учащегося как личности. Успешность данного опыта работы неоднократно подтверждалась диагностикой и результатами анкетирования детей и их родителей. Своим опытом работы я с удовольствием делюсь на различных педагогических семинарах и конференциях в педагогических сообществах и на международном конгрессе по Оригами, что вызывает живой интерес иностранных коллег — оригамистов к Российскому подходу бумажного складывания.

В прошлом люди, увлеченные оригами, делились на две категории: тех, кто был в поисках поэтизации традиционного оригами, и тех, кто пытался следовать геометрическим принципам построения изделий. В настоящее время эти принципы сливаются в один. Этому отчасти способствует привлечение искусства оригами в сферу образования. Во многих семьях оригами занимаются на досуге — это хорошая возможность пообщаться с ребенком, такие игры развивают фантазию и логическое мышление. Чтобы заниматься оригами, нужно очень мало: всего лишь листы бумаги, клей и ножницы. Можно творить разные фигурки, которыми дети украсят, например, свою детскую комнату. Оригами является универсальным конструктором, потому что всего из одной детали (листа или квадрата бумаги) можно сделать что угодно. В большинстве других конструкторов детали разные, однако, с помощью бумаги можно освоить и такой принцип сборки конструкций. Это позволило создавать крупные изделия, состоящие из нескольких сотен модулей, а также модели цветов, животных, птиц, насекомых, по внешнему виду очень похожих на настоящих. Диапазон возможностей оригами велик: от простой детской игры до произведения искусства.

Оригами используется в настоящее время не только как средство развлечения или отдыха, но в основном, в сфере образования, в школах и институтах, в реабилитационных центрах после некоторых болезней. Элементы изопространственного складывания используются в космических технологиях, при разработке и создании инженерных сооружений, в архитектуре, некоторые рекламные компании используют бумажные фигуры для своих реклам. Изучая оригами можно с легкостью сделать занятия увлекательным совместным времяпровождением. Превратите развитие интеллектуально-творческих способностей в веселую игру, и ребенок научится осваивать и усваивать тонны информации.